

MECANISMOS DE AÇÃO DA TERAPIA MANUAL: UMA VISÃO GERAL

Stéfane Schreiber Souza¹; Isabela Ferreira de Freitas Pereira¹; Lauanne Beatriz Pinheiro²; Mila Alves de Matos Rodrigues³; Bráulio Evangelista de Lima^{3,4}.

¹Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual de Goiás, Campus ESEFFEGO. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina. Goiânia, GO, Brasil.

⁴Docente da Pós-graduação *Lato Sensu*, Centro Universitário Christus, Campus Barão de Studart. Fortaleza, CE, Brasil.

Introdução: A Terapia Manual é amplamente utilizada por profissionais de saúde e é uma das modalidades terapêuticas preferidas por pacientes com condições de dor musculoesquelética. Adicionalmente, apresenta efeitos no desfecho dor e função para diversas condições musculoesqueléticas. **Objetivo:** Proporcionar um panorama dos mecanismos de ação da Terapia Manual. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, realizada entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Foi utilizado livros e artigos científicos indexados na *National Library of Medicine* *National Institutes of Health* e na *Scientific Electronic Library On-line*. A estratégia de busca nas bases de dados envolveu a seguinte sequência de descritores na língua inglesa: "manual therapy" or "neural mobilization" or "joint manipulation" or "joint mobilization" or "Fascia" or "Massage" or "Myofascial Release" or "Tigger Point" or "Massage" or "Diacutaneous Fibrolysis" AND "mechanism" or "pain" or "Biomechanical model" or "neurophysiology" or "Function" or "range of motion" or "biomarkers" NOT "microphysiotherapy" é "Reiki" "Acupuncture" or "Access Bars". Foram incluídos estudos no idioma inglês e alguns estudos em português para auxiliar a fundamentação de alguns mecanismos. Estudos com modelo animal também foram adicionados para explorar potenciais mecanismos de ação da Terapia Manual. **Resultados:** Os mecanismos de ação foram classificados em mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos. Os mecanismos biomecânicos incluíram, alinhamento das estruturas corporais e reposição de superfícies articulares, artrocinemática das articulações, resposta a tração mecânica dos tecidos, "fibrólise" dos corpúsculos fibrosos e depósitos de cálcio no tecido miofascial, artrocinemática das articulações associadas a resposta neurofisiológica da dor e alterações em estruturas intra-articulares, periarticulares e músculos. Os mecanismos neurofisiológicos resumiram-se a via endocanabinóide endógena, a via serotoninérgica, a via opioide endógena, modulação da excitabilidade espinhal, redução da somação temporal, teoria das comportas e alterações em áreas corticais. **Conclusões:** Os mecanismos de terapia manual podem ser explicados por dois modelos, biomecânico e neurofisiológico. O modelo biomecânico aponta ter uma série de fragilidades para ser endossado. O modelo neurofisiológico parece ser o melhor modelo de explicação para apoiar os efeitos da Terapia Manual.

Palavras-chave dor; fisioterapia; medicina complementar.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.